

MATHEMATICAL SCIENCES

ON SUBDIFFERENTIABILITY OF CONVEX AND NON-CONVEX FUNCTIONS

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University

О СУБДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ВЫПУКЛЫХ И НЕВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ

Садыгов Мисрадин Аллахверди оглы
доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет

Abstract

The paper studies subdifferentiability of convex and positively homogeneous functions. The paper also studies extremal problems with constraints. Necessary conditions for a first-order extremum are established for non-smooth extremal problems with constraints in a Banach space. In the class of quasi-differentiable functions, a mathematical programming problem is also considered.

Аннотация

В работе изучается субдифференцируемость выпуклых и положительно однородных функций. В статье также рассматриваются экстремальные задачи с ограничениями. Установлены необходимые условия экстремума первого порядка для негладких экстремальных задач при наличии ограничений в банаховом пространстве. В классе квазидифференцируемых функций также рассматривается задача математического программирования.

Keywords: convex function, positively homogeneous function, sublinear function, lipschitz function, local minimum.

Ключевые слова: выпуклая функция, положительно однородная функция, сублинейная функция, липшицева функция, локальный минимум.

1. ВВЕДЕНИЕ

В исследовании невыпуклых функций существенную роль играют выпуклые, сублинейные и положительно однородные функции. Несмотря на то, что свойства выпуклых и сублинейных функций достаточно хорошо изучены, еще можно изучить некоторые свойства выпуклых функций. Свойства выпуклых функций как обычно можно изучить локальным или глобальным способом. Производные по направлению выпуклых функций являются сублинейными. При помощи производных по направлению выпуклые функции можно изучить локально. Используя сублинейные расширения, выпуклые функции можно изучить глобально. Так как каждая полунепрерывная снизу выпуклая функция является поточечной верхней гранью некоторого семейства непрерывных аффинных функций, то полунепрерывные снизу выпуклые функции можно изучить, также используя из этих представлений.

Субдифференцируемость положительно однородных функций изучены пока не полностью. В работе рассмотрена субдифференцируемость выпуклых и положительно однородных функций. Так как разность сублинейных непрерывных функций плотно в множестве положительно однородных непрерывных функций, в работе при изучение положительно однородных непрерывных функций используется разность сублинейных непрерывных функций. В работе также исследуются экстремальные задачи с ограничениями. В работе в метрическом пространстве, используя Гельдеровы отображения, изучены задачи минимизации с ограничением. С использованием функции расстояния, получены теоремы о точном штрафе. Используя теоремы о точном штрафе, получены необходимые условия экстремума первого порядка при наличии ограничений. В классе квазидифференцируемых функций также рассматривается задача математического программирования.

2. О субдифференцируемости выпуклых функций

Пусть X вещественное отделимое локально выпуклое пространство, X^* сопряженное пространство к X , $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, $\mathbb{R}_{+\infty} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $\text{dom } f = \{x \in X : f(x) < +\infty\} \neq \emptyset$. Если $\text{dom } f \neq \emptyset$, то выпуклая функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ называется собственной.

Функция f , определенная на пространстве X , называется положительно однородной, если $f(0) = 0$ и $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ для всех $x \in X$ и $\lambda > 0$. Положительно однородная выпуклая (вогнутая) функция называется сублинейной (суперлинейной). Если f положительно однородная функция, то положим

$\partial f(0) = \{x^* \in X^* : f(x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}$. Если p сублинейная функция, то положим $\partial p = \partial p(0) = \partial p(0) = \{x^* \in X^* : p(x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}$, если q суперлинейная функция, то положим $\bar{\partial} q = \bar{\partial} q(0) = \{x^* \in X^* : q(x) \leq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}$ (см. [1, 2]).

Если p сублинейная функция, то по определению $p(0) = 0$. Поэтому сублинейная функция $p : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ является собственной.

Субдифференциал выпуклых функций $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ в точке x_0 обозначается через $\partial f(x_0)$. Положим

$$H(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda f\left(\frac{x}{\lambda}\right) : \lambda > 0, \frac{x}{\lambda} \in \text{dom } f, \\ 0 : (x, \lambda) = 0, \\ +\infty, \text{ другие случаи.} \end{cases}$$

Функция $H(x, \lambda)$ называется преобразованием Хермандера функцией f (см. [3, с.13]). Известно, что если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция, то функция $H : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ является сублинейной.

Если $\bar{x} \in \text{dom } f$ и $(x^*, \alpha) \in \partial H(\bar{x}, 1) = \{(x^*, \alpha) \in \partial H : H(\bar{x}, 1) = x^*(\bar{x}) + \alpha\}$, то $f(x) \geq x^*(x) + \alpha$ при $x \in X$ и $f(\bar{x}) = x^*(\bar{x}) + \alpha$. Поэтому $f(x) - f(\bar{x}) \geq x^*(x) - x^*(\bar{x})$ при $x \in X$, т.е. $x^* \in \partial f(\bar{x})$.

Если $H : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу сублинейная функция, то из теоремы Хермандера (см. предложение 4.1.1 [4, с.203]) следует, что

$$H(x, \lambda) = \sup_{(p, \alpha) \in \partial H} \{\langle p, x \rangle + \alpha \lambda\}$$

при $x \in X, \lambda \in \mathbb{R}$. Поэтому

$$H(x, 1) = f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in \partial H} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$$

при $x \in X$.

Отметим, что преобразование Хермандера функцией f имеет ряд недостатков.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то из предложения 1.3.1 [5, с.24] следует, что

$$f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha\},$$

где $S_f = \{(p, \alpha) \in X^* \times \mathbb{R} : \langle p, x \rangle + \alpha \leq f(x) \text{ при } x \in X\}$.

Далее считаем, что $X^* \times \mathbb{R}$ снабжено $\sigma(X^* \times \mathbb{R}, X \times \mathbb{R})$ топологией.

Лемма 2.1. Если X банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то S_f непустое замкнутое выпуклое множество в $X^* \times \mathbb{R}$.

Доказательство. Из предложения 1.3.1 [5, с.24] следует, что S_f непустое множество.

Покажем, что S_f выпуклое множество в $X^* \times \mathbb{R}$. Если $(p_1, \alpha_1), (p_2, \alpha_2) \in S_f$, т.е. $\langle p_1, x \rangle + \alpha_1 \leq f(x)$ и $\langle p_2, x \rangle + \alpha_2 \leq f(x)$ при $x \in X$ и $\lambda \in [0, 1]$, то $\langle \lambda p_1 + (1-\lambda)p_2, x \rangle + \lambda \alpha_1 + (1-\lambda)\alpha_2 \leq f(x)$ при $x \in X$. Поэтому $\lambda(p_1, \alpha_1) + (1-\lambda)(p_2, \alpha_2) \in S_f$ при $\lambda \in [0, 1]$. Отсюда следует, что S_f выпуклое множество.

Пусть $(p_n, \alpha_n) \in S_f$ при $n \in \mathbb{N}$ и (p_n, α_n) сходится к $(\bar{p}, \bar{\alpha})$ в $X^* \times \mathbb{R}$. Тогда $\langle p_n, x \rangle + \alpha_n \leq f(x)$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $\langle \bar{p}, x \rangle + \bar{\alpha} \leq f(x)$ при $x \in X$. Поэтому $(\bar{p}, \bar{\alpha}) \in S_f$. Получим, что S_f замкнутое множество в $X^* \times \mathbb{R}$. Лемма доказана.

Если $x^* \in X^*, f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, то положим $f^*(x^*) = \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\}$ (см. [5, с.26]).

Лемма 2.2. Если X банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то существует замкнутое выпуклое множество S_m в $X^* \times \mathbb{R}$ такое, что $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_m} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in X$, где $S_m = \overline{\text{co}}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom } f^*\}$.

Доказательство. Из теоремы 3.3.1 [4, с.186] следует, что

$$f(x) = f^{**}(x) = \sup_{p \in X^*} \{\langle p, x \rangle - f^*(p)\} = \sup_{p \in \text{dom } f^*} \{\langle p, x \rangle - f^*(p)\}$$

при $x \in X$. Положим $S_m = \overline{\text{co}}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom} f^*\}$. Возьмем $(p_i, -f^*(p_i))$ при $p_i \in \text{dom} f^*$, где

$i = 1, \dots, k$, и пусть $\lambda_i \geq 0$ и $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$. Так как $f(x) \geq \langle p_i, x \rangle - f^*(p_i)$ при $i = 1, \dots, k$, то

$f(x) \geq \left\langle \sum_{i=1}^k \lambda_i p_i, x \right\rangle - \sum_{i=1}^k \lambda_i f^*(p_i)$ при $x \in X$. Из определения сопряженной функции следует, что

$f^* : X^* \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная выпуклая функция. Поэтому

$$\left\langle \sum_{i=1}^k \lambda_i p_i, x \right\rangle - \sum_{i=1}^k \lambda_i f^*(p_i) \leq \left\langle \sum_{i=1}^k \lambda_i p_i, x \right\rangle - f^*\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i p_i\right)$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что $f(x) \geq \langle p, x \rangle + \alpha$ при $(p, \alpha) \in \text{co}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom} f^*\}$ и $x \in X$.

Известно, что $f^*(p)$ полунепрерывная снизу выпуклая функция. Если $(\bar{p}, \bar{\alpha}) \in S_m$, то существует последовательность $(p_n, \alpha_n) \in \text{co}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom} f^*\}$, где $n \in \mathbb{N}$, $p_n = \sum_{i=1}^k \lambda_i^n p_i^n$, $\alpha_n = -\sum_{i=1}^k \lambda_i^n f^*(p_i^n)$,

$\lambda_i^n \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \lambda_i^n = 1$, такая, что $(p_n, \alpha_n) \rightarrow (\bar{p}, \bar{\alpha})$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\langle p_n, x \rangle + \alpha_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (\langle p_n, x \rangle - f^*(p_n)) \leq \langle \bar{p}, x \rangle - f^*(\bar{p}).$$

Поэтому $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_m} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in X$. Лемма доказана.

Отметим, что при условии леммы 2.2 получим, что $S_m = \overline{\text{co}}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom} f^*\}$ наименьшее по включению замкнутое выпуклое множество в $X^* \times \mathbb{R}$ такое, что $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_m} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in X$.

Символом $S_{\max}$ обозначим множество максимальных (относительно поточечного упорядочения) минорант функции f , т. е. множество таких элементов $(\bar{p}, \bar{\alpha})$ из S_f для которых из условий $(p, \alpha) \in S_f$, $\langle p, x \rangle + \alpha \geq \langle \bar{p}, x \rangle + \bar{\alpha}$ при $x \in X$, следует, что $\langle p, x \rangle + \alpha = \langle \bar{p}, x \rangle + \bar{\alpha}$ при $x \in X$.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то из предложения 1.3.1[5] следует, что

$$f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_{\max}} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$$

при $x \in X$.

Пусть X банахово пространство. Положим $B(x_0, \delta) = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq \delta\}$, $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ и $B_* = \{p \in X^* : \|p\| \leq 1\}$.

Следующая теорема является обобщением и уточнением предложения 3.1.1[6].

Теорема 2.1. Если X банахово пространство, выпуклая функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ непрерывна в непустом множестве $\text{int} \text{dom} f$ и $x_0 \in \text{int} \text{dom} f$, то существуют число $\delta > 0$ и выпуклое компактное множество $S \subset X^* \times \mathbb{R}$ такие, что $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in B(x_0, \delta)$.

Доказательство. По теореме 2.1[7, с.30] функция $f : \text{int} \text{dom} f \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет локальному условию Липшица. Поэтому если $x_0 \in \text{int} \text{dom} f$, то существуют числа $c > 0$ и $\delta > 0$ такие, что

$$|f(y) - f(z)| \leq c \|y - z\| \quad \text{при} \quad y, z \in x_0 + 2\delta B. \quad \text{Если} \quad x \in x_0 + \delta B \quad \text{и} \quad 0 < h < \frac{\delta}{\|v\|}, \quad \text{то}$$

$[x - hv, x + hv] \subset x_0 + 2\delta B$. Тогда из предложения 4.1[7, с.62] следует, что

$$f(x) - f(x - hv) \leq Df(x)(hv) \leq f(x + hv) - f(x).$$

Поэтому

$$\frac{f(x) - f(x - hv)}{h} \leq Df(x)(v) \leq \frac{f(x + hv) - f(x)}{h}.$$

Отсюда следует, что $-c \|v\| \leq Df(x)(v) \leq c \|v\|$, т. е. $|Df(x)(v)| \leq c \|v\|$ при $v \in X$. Отсюда имеем, что функция $v \rightarrow Df(x)(v)$ непрерывна. Тогда по предложению 4.1.1[4, с.203] получим, что

$$Df(x)(v) = \sup_{p \in \partial f(x)} \langle p, v \rangle$$

при $v \in X$. Поэтому

$$\sup_{p \in \partial f(x)} \langle p, v \rangle \leq \sup_{p \in cB_*} \langle p, v \rangle$$

при $v \in X$. Отсюда следует, что $\partial f(x) \subset cB_*$ при $x \in x_0 + \delta B$. Тогда $\bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x) \subset cB_*$.

Так как $|f(x) - f(x_0)| \leq c \|x - x_0\|$ при $x \in x_0 + \delta B$, то $|f(x)| \leq |f(x_0)| + c \|x - x_0\| \leq |f(x_0)| + c\delta$ при $x \in x_0 + \delta B$. Из определения субдифференциала следует, что $f(x) + f^*(p) = \langle p, x \rangle$ при $x \in x_0 + \delta B$ и $p \in \partial f(x)$. Поэтому

$$|f^*(p)| \leq |f(x)| + |\langle p, x \rangle| \leq |f(x_0)| + c\delta + \|p\|(\|x_0\| + \delta) \leq |f(x_0)| + c\delta + c(\|x_0\| + \delta)$$

при $p \in \bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x)$. Так как $\bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x) \subset cB_*$, то $\overline{\bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x)} \subset cB_*$. Поэтому

$$S = \overline{\text{co}\{(p, -f^*(p)) : p \in \bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x)\}} \subset cB_* \times \{\alpha \in \mathbb{R} : |\alpha| \leq |f(x_0)| + 2c\delta + c\|x_0\|\}.$$

Тогда по теореме 1.3.15[8] Банаха-Алаоглу множество $S = \overline{\text{co}\{(p, -f^*(p)) : p \in \bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x)\}}$ компактно по топологии $\sigma(X^*, X)$. По условию имеем, что $f(z) = f^{**}(z)$ при $z \in X$. Поэтому

$$f(z) = \sup_{p \in X^*} \{\langle p, z \rangle - f^*(p)\}$$

при $z \in X$. Отсюда следует, что $f(z) \geq \langle p, z \rangle - f^*(p)$ при $p \in X^*$. Так как $f(x) + f^*(p) = \langle p, x \rangle$ при $x \in x_0 + \delta B$ и $p \in \partial f(x)$, то

$$f(x) = \sup_{p \in \bigcup_{z \in x_0 + \delta B} \partial f(z)} \{\langle p, x \rangle - f^*(p)\}$$

при $x \in x_0 + \delta B$. Пусть $(p_i, -f^*(p_i)) \in \tilde{S} = \overline{\text{co}\{(p, -f^*(p)) : p \in \bigcup_{x \in x_0 + \delta B} \partial f(x)\}}$, $\alpha_i \geq 0$, $i = \overline{1, k}$, $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$. Так как

$-\sum_{i=1}^k \alpha_i f^*(p_i) \leq -f^*(\sum_{i=1}^k \alpha_i p_i)$, то $\left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i p_i, x \right\rangle - \sum_{i=1}^k \alpha_i f^*(p_i) \leq \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i p_i, x \right\rangle - f^*(\sum_{i=1}^k \alpha_i p_i)$. Отсюда следует, что $f(x) \geq \langle p, x \rangle + \alpha$ при $(p, \alpha) \in \tilde{S}$ и $x \in X$.

Если $(\bar{p}, \bar{\alpha}) \in S$, то существует последовательность $(p_n, \alpha_n) \in \tilde{S}$, где $n \in \mathbb{N}$, $p_n = \sum_{i=1}^k \lambda_i^n p_i^n$, $\alpha_n = -\sum_{i=1}^k \lambda_i^n f^*(p_i^n)$, $\lambda_i^n \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \lambda_i^n = 1$, такая, что $(p_n, \alpha_n) \rightarrow (\bar{p}, \bar{\alpha})$. Так как $f^*(p)$ полунепрерывная снизу выпуклая функция, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\langle p_n, x \rangle + \alpha_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (\langle p_n, x \rangle - f^*(p_n)) \leq \langle \bar{p}, x \rangle - f^*(\bar{p}).$$

Поэтому имеем, что

$$f(x) = \sup_{p \in \bigcup_{z \in x_0 + \delta B} \partial f(z)} \{\langle p, z \rangle - f^*(p)\} = \sup_{(p, b) \in S} \{\langle p, x \rangle + b\}$$

при $x \in x_0 + \delta B$. Теорема доказана.

Лемма 2.3. Если $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$, где $S_f = \{(p, \alpha) \in X^* \times \mathbb{R} : \langle p, x \rangle + \alpha \leq f(x) \text{ при } x \in X\}$, то

$$f^*(q) = \begin{cases} \inf_{(q, \alpha) \in S_f} (-\alpha) : \exists \beta \in \mathbb{R}, \text{ что } (q, \beta) \in S_f, \\ +\infty : \text{ в других случаях.} \end{cases}$$

Доказательство. Ясно, что

$$\begin{aligned} f^*(q) &= \sup_{x \in X} \{\langle q, x \rangle - f(x)\} = \sup_{x \in X} \{\langle q, x \rangle - \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}\} = \\ &= \sup_{x \in X} \inf_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle q - p, x \rangle - \alpha\} = \begin{cases} \inf_{(q, \alpha) \in S_f} (-\alpha) : \exists \beta \in \mathbb{R}, \text{ что } (q, \beta) \in S_f, \\ +\infty : \text{ в других случаях.} \end{cases} \end{aligned}$$

Лемма доказана.

В частности, если $S \subset X^* \times \mathbb{R}$ компактное выпуклое множество такое, что $f(x) = \sup_{(p,\alpha) \in S} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in X$, то используя теорему 6.2.7 [9, с.311] имеем, что

$$\begin{aligned} f^*(q) &= \sup_{x \in X} \{\langle q, x \rangle - f(x)\} = \sup_{x \in X} \{\langle q, x \rangle - \sup_{(p,\alpha) \in S} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}\} = \\ &= \sup_{x \in X} \inf_{(p,\alpha) \in S} \{\langle q - p, x \rangle - \alpha\} = \inf_{(p,\alpha) \in S} \sup_{x \in X} \{\langle q - p, x \rangle - \alpha\} = \\ &= \begin{cases} \inf_{(q,\alpha) \in S} (-\alpha) : \exists \beta \in \mathbb{R}, \text{ что } (q, \beta) \in S, \\ +\infty : \text{ в других случаях.} \end{cases} \end{aligned}$$

Пусть $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $\bar{x} \in \text{dom } f$ и $\varepsilon \geq 0$. Положим (см. [1, с.236])

$$\partial_\varepsilon f(\bar{x}) = \{x^* \in X^* : f(x) - f(\bar{x}) \geq \langle x^*, x - \bar{x} \rangle - \varepsilon \text{ при } x \in X\}.$$

Лемма 2.4. Включение $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$ выполняется в том и только в том случае, если $0 \leq f^*(x^*) + f(\bar{x}) - \langle x^*, \bar{x} \rangle \leq \varepsilon$.

Доказательство. Если $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$, то

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \langle x^*, x \rangle - \langle x^*, \bar{x} \rangle - \varepsilon$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$\langle x^*, \bar{x} \rangle - f(\bar{x}) \geq \langle x^*, x \rangle - f(x) - \varepsilon$$

при $x \in X$. Поэтому

$$\langle x^*, \bar{x} \rangle - f(\bar{x}) \geq \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\} - \varepsilon.$$

Отсюда следует, что $\langle x^*, \bar{x} \rangle - f(\bar{x}) \geq f^*(x^*) - \varepsilon$, т.е. $f^*(x^*) + f(\bar{x}) - \langle x^*, \bar{x} \rangle \leq \varepsilon$.

Так как $f^*(x^*) = \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\}$, то $f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle - f(x)$ при $x \in X$. Поэтому

$$f^*(x^*) \geq \langle x^*, \bar{x} \rangle - f(\bar{x}), \text{ т.е. } f^*(x^*) + f(\bar{x}) - \langle x^*, \bar{x} \rangle \geq 0. \text{ Тогда получим, что } 0 \leq f^*(x^*) + f(\bar{x}) - \langle x^*, \bar{x} \rangle \leq \varepsilon.$$

Аналогично проверяется, что из соотношения $f^*(x^*) + f(\bar{x}) - \langle x^*, \bar{x} \rangle \leq \varepsilon$ следует, что $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$. Лемма доказана.

Лемма 2.5. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то

$$\partial_\varepsilon f(\bar{x}) = \{x^* \in X^* : \exists a \in \mathbb{R}, (x^*, a) \in S_f, \langle x^*, \bar{x} \rangle + a \geq f(\bar{x}) - \varepsilon\}.$$

Доказательство. Если $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$, то из равенства $f^*(x^*) = \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\}$ следует,

что $f(x) \geq \langle x^*, x \rangle - f^*(x^*)$ при $x \in X$. Положив $a = -f^*(x^*)$ имеем, что $f(x) \geq \langle x^*, x \rangle + a$ при $x \in X$. По лемме 2.4 из $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$ следует, что $\langle x^*, \bar{x} \rangle - f^*(x^*) \geq f(\bar{x}) - \varepsilon$. Поэтому существует элемент $(x^*, a) \in S_f$ такой, что $\langle x^*, \bar{x} \rangle + a \geq f(\bar{x}) - \varepsilon$, т.е.

$$x^* \in \{z^* \in X^* : \exists a \in \mathbb{R}, (z^*, a) \in S_f, \langle z^*, \bar{x} \rangle + a \geq f(\bar{x}) - \varepsilon\}.$$

Отсюда следует, что $\partial_\varepsilon f(\bar{x}) \subset \{z^* \in X^* : \exists a \in \mathbb{R}, (z^*, a) \in S_f, \langle z^*, \bar{x} \rangle + a \geq f(\bar{x}) - \varepsilon\}$.

Докажем обратное включение. Если

$$x^* \in \{z^* \in X^* : \exists a \in \mathbb{R}, (z^*, a) \in S_f, \langle z^*, \bar{x} \rangle + a \geq f(\bar{x}) - \varepsilon\},$$

то существует число $a \in \mathbb{R}$ такое, что $f(x) \geq \langle x^*, x \rangle + a$ при $x \in X$ и $f(\bar{x}) - \varepsilon \leq \langle x^*, \bar{x} \rangle + a$. Поэтому $f(x) - f(\bar{x}) \geq \langle x^*, x - \bar{x} \rangle - \varepsilon$ при $x \in X$. Получим, что $x^* \in \partial_\varepsilon f(\bar{x})$. Лемма доказана.

Положив $\varepsilon = 0$ из леммы 2.5 имеем, что верно следующее следствие.

Следствие 2.1. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то

$$\partial f(\bar{x}) = \{x^* \in X^* : \exists a \in \mathbb{R}, (x^*, a) \in S_f, \langle x^*, \bar{x} \rangle + a = f(\bar{x})\}.$$

Лемма 2.6. Если $h : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная полунепрерывная снизу функция и $x_0 \in \text{dom } h$, то $\partial h(x_0) = \{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\}$.

Доказательство. Так как $h : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная полунепрерывная снизу функция, то из предложения 4.1.1[4] следует, что $\partial h(0) \neq \emptyset$. Пусть $x_0 \in \text{dom } h$ и $p \in \partial h(x_0)$. Тогда ясно, что $h(x_0 + x) - h(x_0) \geq \langle p, x \rangle$ при $x \in X$. Так как $h(x_0 + x) \leq h(x_0) + h(x)$, то отсюда следует, что $h(x) \geq \langle p, x \rangle$ при $x \in X$, т.е. $p \in \partial h(0)$. Положив $x = -x_0$ получим, что $h(0) - h(x_0) \geq \langle p, -x_0 \rangle$. Поэтому $h(x_0) \leq \langle p, x_0 \rangle$. Положив $x = x_0$, получим, что $h(2x_0) - h(x_0) \geq \langle p, x_0 \rangle$, т.е. $h(x_0) \geq \langle p, x_0 \rangle$. Тогда получим, что $h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle$. Поэтому $\partial h(x_0) \subset \{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\}$. Обратно, если $\tilde{p} \in \{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\}$, то $h(x) \geq \langle \tilde{p}, x \rangle$ при $x \in X$ и $h(x_0) = \langle \tilde{p}, x_0 \rangle$. Поэтому $h(x) - h(x_0) \geq \langle \tilde{p}, x - x_0 \rangle$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $\tilde{p} \in \partial h(x_0)$, т.е. $\{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\} \subset \partial h(x_0)$. Тогда получим, что $\partial h(x_0) = \{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\}$. Лемма доказана.

Отметим, что если $h : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная функция и $x_0 \in \text{dom } h$, то в [3, с.9] по определению считается, что $\partial h(x_0) = \{p \in \partial h(0) : h(x_0) = \langle p, x_0 \rangle\}$.

Следующая лемма доказывается аналогично лемме 2.3.2[2, с.104].

Лемма 2.7. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция, то

$$\partial_\varepsilon f(\bar{x}) = \{x^* \in \partial f(0) : f(\bar{x}) \leq \langle x^*, \bar{x} \rangle + \varepsilon\}.$$

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то $f(x) = \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha\}$ при $x \in X$. Рассмотрим сублинейные расширения полунепрерывных снизу выпуклых функций f . Положим

$$G(x, t) = \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha t\}$$

при $(x, t) \in X \times \mathbb{R}$.

Ясно, что $G : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная полунепрерывная снизу сублинейная функция и $G(x, 1) = \sup_{(p, \alpha) \in S_f} \{\langle p, x \rangle + \alpha\} = f(x)$. Также имеем, что $\partial G(0, 0) = S_f$ и

$$\partial G(x_0, 1) = \{(p, \alpha) \in \partial G(0, 0) : G(x_0, 1) = \langle p, x_0 \rangle + \alpha\} = \{(p, \alpha) \in S_f : f(x_0) = \langle p, x_0 \rangle + \alpha\}.$$

Отсюда следует, что $\partial f(x_0) = \{p \in X^* : (p, \alpha) \in \partial G(0, 0), f(x_0) = \langle p, x_0 \rangle + \alpha\}$.

Из леммы 2.7 следует, что

$$\partial_\varepsilon G(x_0, 1) = \{(p, \alpha) \in \partial G(0, 0) : G(x_0, 1) \leq \langle p, x_0 \rangle + \alpha + \varepsilon\} = \{(p, \alpha) \in S_f : f(x_0) \leq \langle p, x_0 \rangle + \alpha + \varepsilon\}.$$

Отсюда также следует, что $\partial_\varepsilon f(x_0) = \{p \in X^* : (p, \alpha) \in S_f, f(x_0) - \varepsilon \leq \langle p, x_0 \rangle + \alpha\}$.

Положив $S_m = \overline{\text{co}}\{(p, -f^*(p)) : p \in \text{dom } f^*\}$ из леммы 2.3 имеем, что функция

$$G_m(x, t) = \sup_{p \in \text{dom } f^*} \{\langle p, x \rangle - f^*(p)t\} = \sup_{(p, \alpha) \in S_m} \{\langle p, x \rangle + \alpha t\}$$

также является сублинейным расширением полунепрерывных снизу выпуклых функций f .

Лемма 2.8. Если f полунепрерывная снизу сублинейная функция из X в $\mathbb{R}_{+\infty}$, то

$$G_m(x, t) = f(x) \text{ при } x \in X \text{ и } S_m = \text{dom } f^* \times \{0\}.$$

Доказательство. Так как f полунепрерывная снизу сублинейная функция из X в $\mathbb{R}_{+\infty}$, то $f(x) = \sup_{p \in \partial f(0)} \langle p, x \rangle$ при $x \in X$. Поэтому

$$\begin{aligned} f^*(x^*) &= \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle\} - \sup_{p \in \partial f(0)} \langle p, x \rangle = \\ &= \sup_{x \in X} \inf_{p \in \partial f(0)} \{\langle x^* - p, x \rangle\} = \begin{cases} 0 : x^* \in \partial f(0), \\ +\infty : x^* \notin \partial f(0). \end{cases} \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $S_m = \text{dom } f^* \times \{0\} = \partial f(0) \times \{0\}$. Поэтому

$$G_m(x, t) = \sup_{(p, \alpha) \in S_m} \{\langle p, x \rangle + \alpha t\} = \sup_{p \in \partial f(0)} \langle p, x \rangle = f(x)$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Если $\{x \in X : f(x) > -\infty\} \neq \emptyset$, то вогнутая функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ называется собственной, где $\mathbb{R}_{-\infty} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Если q суперлинейная функция, то по определению $q(0) = 0$. Поэтому суперлинейная функция $q : X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ является собственной.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ собственная полунепрерывная сверху вогнутая функция, то аналогично предложению 1.3.1[5, с.24] получим, что

$$f(x) = \inf_{(p, \alpha) \in P_f} \{ \langle p, x \rangle + \alpha \},$$

где $P_f = \{(p, \alpha) \in X^* \times \mathbb{R} : \langle p, x \rangle + \alpha \geq f(x) \text{ при } x \in X\}$.

Ясно, что аналогичные утверждения, которые получены для выпуклых функций верны и для вогнутых функций.

3. Субдифференцируемость положительно однородной функции

В п.3 рассматривается субдифференцируемость положительно однородной функции и изучены его свойства.

Пусть X вещественное банахово пространство, $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$.

Множество всех полунепрерывных снизу сублинейных функций из X в $\mathbb{R}_{+\infty}$ обозначим через K . Множество всех полунепрерывных сверху суперлинейных функций из X в $\mathbb{R}_{-\infty}$ обозначим через P .

Будем говорить, что положительно однородная функция f допускает сублинейную аппроксимацию $h(x)$, если $h(x)$ сублинейная полунепрерывная снизу функция и $f(x) \leq h(x)$ при $x \in X$. Сублинейная аппроксимация h функций f называется главной аппроксимацией, если не существует другая сублинейная аппроксимация h_1 , такая, что $h(x) \geq h_1(x)$ при $x \in X$. Множество главной сублинейной аппроксимацией функции f , обозначим $K_{\min}(f)$.

Положим

$$K(f) = \{h \in K : h(x) \geq f(x) \text{ при } x \in X\},$$

$$K_{\min}(f) = \{h \in K(f) : \text{не существует } h_1 \in K(f) \text{ такая, что } h(x) \geq h_1(x) \text{ при } x \in X\}.$$

Теперь выясним существование главной сублинейной аппроксимации (см. также теоремы 5·2·12 [10, с.222]).

Теорема 3.1. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ полунепрерывная снизу положительно однородная функция, то существует главная сублинейная аппроксимация функции f и $f(x) = \inf_{h \in K_{\min}(f)} h(x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Пусть $x_0 \in \text{dom } f$. Положим

$$\bar{h}(x) = \begin{cases} \lambda f(x_0) : x = \lambda x_0 \text{ при } \lambda \geq 0, \\ +\infty : x \neq \lambda x_0 \text{ при } \lambda \geq 0. \end{cases}$$

Рассмотрим множество всех сублинейных аппроксимаций h функции f , которые удовлетворяют неравенству $h(x) \leq \bar{h}(x)$ при $x \in X$. Так как $\bar{h}(x)$ выпуклая функция и $f(x) \leq \bar{h}(x)$ при $x \in X$, то это множество непусто. Введем на данном множестве сублинейной аппроксимации частичное упорядочение. Порядок задается неравенством $h_1 \leq h_2$, т.е. $h_1(x) \leq h_2(x)$ выполнено для всех x . Так как $\bar{h}$ сублинейная полунепрерывная снизу функция, то $E(\bar{h}) = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : h(x) \leq \alpha\}$ - есть выпуклый замкнутый конус. Пусть h_v , линейно упорядоченное подмножество рассматриваемого множества, т.е. для любых v_1 и v_2 либо $h_{v_1} \leq h_{v_2}$ либо $h_{v_2} \leq h_{v_1}$.

Рассмотрим множество $Q = \bigcup_v E(h_v)$. Так как из $h_{v_1} \leq h_{v_2}$ вытекает, что $E(h_{v_2}) \subset E(h_{v_1})$, то ясно, что Q - выпуклый конус. По условию $h_v \geq f$. Поэтому $Q \subset E(f)$. По условию $E(f)$ замкнуто. Тогда $\bar{Q} \subset E(f)$. Пусть функция $\tilde{h}$ такая, что $E(\tilde{h}) = \bar{Q}$. Ясно, что $\tilde{h}$ сублинейная и полунепрерывная снизу функция. Так как $E(f) \supseteq E(\tilde{h}) \supseteq E(h_v)$, то $f(x) \leq \tilde{h}(x) \leq h_v(x) \leq \bar{h}(x)$ при $x \in X$. Ясно, что $\tilde{h}$ сублинейная аппроксимация. По лемме Куратовского-Цорна [11, с. 28] существует минимальный элемент $\tilde{\tilde{h}}$, т.е. не существует сублинейная аппроксимация $\tilde{\tilde{h}}$ такая, что $\tilde{\tilde{h}} \geq \tilde{h}$, т.е. $\tilde{\tilde{h}}$ является главной сублинейной аппроксимацией.

Из доказательства также следует, что $f(x) = \inf_{h \in K_{\min}(f)} h(x)$ при $x \in X$. Теорема доказана.

Следствие 3.1. При условии теоремы 3.1 имеем, что

$$f(x) = \inf_{h \in K_{\min}(f)} h(x) = \inf_{h \in K_{\min}(f)} \sup_{x^* \in \partial^* h} \langle x^*, x \rangle$$

при $x \in X$.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ полунепрерывная снизу положительно однородная функция достигает минимума в точке нуль, то $0 \in \partial f(0)$. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ полунепрерывная снизу положительно однородная функция достигает минимума в точке нуль, то $f(x) \leq h(x)$ при $x \in X$ и $h \in K_{\min}(f)$. Поэтому $h(x) \geq 0$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $0 \in \underline{\partial}h$ при $h \in K_{\min}(f)$. Тогда получим, что $0 \in \bigcap_{h \in K_{\min}(f)} \underline{\partial}h$.

Будем говорить, что положительно однородная функция f допускает суперлинейную аппроксимацию $e(x)$, если $e(x)$ суперлинейная полунепрерывная сверху функция и $e(x) \leq f(x)$ при $x \in X$. Суперлинейная аппроксимация e функций f называется главной аппроксимацией, если не существует другая суперлинейная аппроксимация e_1 , такая, что $e(x) \leq e_1(x)$ при $x \in X$. Множество главной суперлинейной аппроксимацией функции f , обозначим $P_{\max}(f)$.

Положим

$$P(g) = \{e \in P : g(x) \geq e(x) \text{ при } x \in X\},$$

$$P_{\max}(g) = \{e \in P(g) : \text{не существует } e_1 \in P(g) \text{ такая, что } e_1(x) \geq e(x) \text{ при } x \in X\}.$$

Аналогично доказывается следующая теорема 3.2.

Теорема 3.2. Если $g : X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ полунепрерывная сверху положительно однородная функция, то существует главная суперлинейная аппроксимация функции g и $g(x) = \sup_{e \in P_{\max}(g)} e(x)$ при $x \in X$.

Следствие 3.2. При условии теоремы 3.2 имеем, что

$$g(x) = \sup_{e \in P_{\max}(g)} e(x) = \sup_{e \in K_{\max}(g)} \inf_{x^* \in \partial e} \langle x^*, x \rangle$$

при $x \in X$.

Если $g : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ положительно однородная функция, то функции

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\} \text{ и } f^-(x) = -\min\{f(x), 0\}$$

положительно однородные неотрицательные функции и $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$ при $x \in X$.

Кроме того, функции $f^+(x)$ и $f^-(x)$ являются функцией Минковского множества $S_+ = \{x \in X : f^+(x) \leq 1\}$ и $S_- = \{x \in X : f^-(x) \leq 1\}$ соответственно.

Положим $\bar{f}(x) = \sup_{z \in X} (f(z+x) - f(z))$ (см. [12]).

Лемма 3.1. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ положительно однородная липшицевая функция с постоянной L , то $x \rightarrow \bar{f}(x)$ сублинейная непрерывная функция и $f(x) \leq \bar{f}(x)$ при $x \in X$.

Доказательство. По определению $\bar{f}(x)$ имеем, что

$$\begin{aligned} \bar{f}(x_1 + x_2) &= \sup_{z \in X} (f(z + x_1 + x_2) - f(z)) \leq \\ &\leq \sup_{z \in X} (f(z + x_1 + x_2) - f(z + x_2)) + \sup_{z \in X} (f(z + x_2) - f(z)) = \bar{f}(x_1) + \bar{f}(x_2) \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in X$, т.е. $x \rightarrow \bar{f}(x)$ субаддитивная функция. Также имеем

$$\bar{f}(\lambda x) = \sup_{z \in X} (f(z + \lambda x) - f(z)) = \sup_{z \in X} (f(\lambda z + \lambda x) - f(\lambda z)) = \lambda \bar{f}(x)$$

при $x \in X$ и $\lambda > 0$. Ясно, что $\bar{f}(0) = 0$. Получим, что $x \rightarrow \bar{f}(x)$ положительно однородная функция. Отсюда следует, что $x \rightarrow \bar{f}(x)$ сублинейная функция.

Из равенства $\bar{f}(x) = \sup_{z \in X} (f(z+x) - f(z))$ при $z=0$ следует, что $\bar{f}(x) \geq f(x)$ при $x \in X$.

По условию $x \rightarrow f(x)$ липшицевая функция с постоянной L . Поэтому $|\bar{f}(x)| \leq L\|x\|$ при $x \in X$.

Отсюда имеем, что $x \rightarrow \bar{f}(x)$ непрерывная функция. Теорема доказана.

Пусть f положительно однородная липшицевая функция с постоянной L в X . Из леммы 3.1 следует, что $f(x) \leq \bar{f}(x)$ при $x \in X$. Поэтому $\bar{f}(x)$ является сублинейной аппроксимацией функции f . Отметим, что $\bar{f}(x)$ в общем случае не является главной сублинейной аппроксимацией функции f (см. [13, с.13]).

Теорема 3.3. Если f положительно однородная липшицевая функция, то существует непрерывная главная сублинейная аппроксимация $h(x)$ функцией f такая, что $h(x) \leq \bar{f}(x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Рассмотрим множество всех сублинейных аппроксимаций h функции f в точке x_0 , которые удовлетворяют неравенству $h(x) \leq \bar{f}(x)$ при $x \in X$. Так как $x \rightarrow \bar{f}(x)$ сублинейная непрерывная функция и $f(x) \leq \bar{f}(x)$ при $x \in X$, то это множество непусто. Введем на данном множестве сублинейной аппроксимации частичное упорядочение. Порядок задается неравенством $h_1 \leq h_2$, т.е. $h_1(x) \leq h_2(x)$ при $x \in X$. Так как h сублинейная полунепрерывная снизу функция, то $E(h)$ - есть выпуклый замкнутый конус. Пусть h_v , линейно упорядоченное подмножество рассматриваемого множества, т.е. для любых v_1 и v_2 либо $h_{v_1} \leq h_{v_2}$, либо $h_{v_2} \leq h_{v_1}$.

Рассмотрим множество $Q = \bigcup_v E(h_v)$. Так как из $h_{v_1} \leq h_{v_2}$ вытекает, что $E(h_{v_2}) \subset E(h_{v_1})$, то ясно, что Q - выпуклый конус. По условию $h_v \geq f$. Поэтому $Q \subset E(f)$. Положим $h(x) = \inf \{ \alpha : (x, \alpha) \in Q \}$. Ясно, что $h(x)$ сублинейная функция и $h(x) \geq f(x)$ при $x \in X$. Так как $\bar{f}(x) \geq h(x) \geq f(x)$ при $x \in X$, то из теоремы 3.2.1 [4, с.181] вытекает, что h непрерывная функция на X . Ясно, что h сублинейная аппроксимация. По лемме Куратовского-Цорна [11, с. 28] существует минимальный элемент $\bar{h}$, т.е. не существует $\tilde{h}$ такого, что $\bar{h} \geq \tilde{h}$, т.е. $\bar{h}$ является главной сублинейной аппроксимацией и $\bar{f}(x) \geq \bar{h}(x) \geq f(x)$ при $x \in X$. Теорема доказана.

Из теоремы 3.3 вытекает, что если f положительно однородная липшицевая функция, то существует непрерывная главная сублинейная аппроксимация функции f .

Положим $KP = \{ f : f(x) = h(x) + e(x), h \in K, e \in P \}$.

Пусть $f \in KP$, т.е. $f(x) = h(x) + e(x)$, где $h \in K, e \in P$. Тогда

$$f(x) = \sup_{x^* \in \partial h} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \partial e} \langle y^*, x \rangle$$

при $x \in X$.

Пара $(\partial h, \bar{\partial} e)$ называется квазисубдифференциалом функции f в точке нуль и обозначается через $\partial f = (\partial h, \bar{\partial} e)$. Отметим, что $\partial f = (\partial h, \bar{\partial} e)$ однозначно характеризует функции f .

Ясно, что $f(x) = \inf_{y^* \in \partial e} \sup_{x^* \in \partial h} \langle x^* + y^*, x \rangle = \sup_{x^* \in \partial h} \inf_{y^* \in \partial e} \langle x^* + y^*, x \rangle$ при $x \in X$.

Положительно однородная функция $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ называется квазисубдифференцируемой в точке нуль, если существуют число $\delta > 0$, функция $o : X \rightarrow \mathbb{R}$, где $o(0) = 0$ и выпуклые замкнутые множества $\underline{\partial} f$ и $\bar{\partial} f$ такие, что

$$f(x) = \sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle y^*, x \rangle + o(x)$$

при $x \in X$, $\|x\| \leq \delta$, где $\frac{|o(x)|}{\|x\|} \rightarrow 0$ при $\|x\| \rightarrow 0$.

Теорема 3.4. Если положительно однородная и квазисубдифференцируемая в точке нуль функция $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ достигает минимума в точке нуль, то $-\bar{\partial} f \subset \underline{\partial} f$.

Доказательство. По условию имеем, что $f(x) \geq 0$ при $x \in X$. Поэтому

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle y^*, x \rangle + o(x) \geq 0$$

при $x \in X$, $\|x\| \leq \delta$. Отсюда следует, что

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, \lambda x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle y^*, \lambda x \rangle + o(\lambda x) \geq 0$$

при $x \in X$, $0 < \lambda \leq \frac{\delta}{\|x\|}$. Поэтому

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle y^*, x \rangle + \frac{1}{\lambda} o(\lambda x) \geq 0$$

при $x \in X$, $0 < \lambda \leq \frac{\delta}{\|x\|}$. Отсюда при $\lambda \downarrow 0$ получим, что

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle y^*, x \rangle \geq 0$$

при $x \in X$, т.е.

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f} \langle x^*, x \rangle \geq \sup_{y^* \in \bar{\partial} f} \langle -y^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Отсюда по теореме отделимости имеем, что $-\bar{\partial}f \subset \partial f$. Теорема доказана.

Из включения $-\bar{\partial}f \subset \partial f$ следует, что если $y^* \in \bar{\partial}f$, то $-y^* \in \partial f$. Поэтому $0 \in \partial f + y^*$ при $y^* \in \bar{\partial}f$. Отсюда следует, что $0 \in \bigcap_{y^* \in \bar{\partial}f} (\partial f + y^*)$.

Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\text{dom } f = \{x \in X : f(x) < +\infty\}$ и $x_0 \in \text{dom } f$. Положим

$$f'(x_0; x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t},$$

$$f^+(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t}, \quad f^-(x_0; x) = \liminf_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t}$$

при $x \in X$ и

$$\partial f(x_0) = \{x^* \in X^* : f'(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\},$$

$$\partial^+ f(x_0) = \{x^* \in X^* : f^+(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\},$$

$$\partial^- f(x_0) = \{x^* \in X^* : f^-(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Функцию $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем квазисубдифференцируемой, верхней квазисубдифференцируемой и нижней квазисубдифференцируемой в точке $x_0 \in \text{dom } f$, если существуют выпуклые замкнутые множества $\underline{\partial}f(x_0)$ и $\bar{\partial}f(x_0)$ такие, что выполняются следующие соотношения соответственно

$$f'(x_0; x) = \sup_{x^* \in \underline{\partial}f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial}f(x_0)} \langle y^*, x \rangle,$$

$$f^+(x_0; x) = \sup_{x^* \in \underline{\partial}f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial}f(x_0)} \langle y^*, x \rangle,$$

$$f^-(x_0; x) = \sup_{x^* \in \underline{\partial}f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial}f(x_0)} \langle y^*, x \rangle$$

при $x \in X$.

Лемма 3.2. Если f липшицева функция вблизи X_0 , то $x \rightarrow f^+(x_0; x)$ положительно однородная липшицева функция.

Доказательство. Легко проверяется, что $f^+(x_0; \alpha x) = \alpha f^+(x_0; x)$ при $\alpha \geq 0$, т.е. $x \rightarrow f^+(x_0; x)$ положительно однородная функция. Покажем, что $x \rightarrow f^+(x_0; x)$ липшицева функция.

Непосредственно проверяется, что

$$f^+(x_0; x) - f^+(x_0; y) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t} - \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + ty) - f(x_0)}{t} \leq$$

$$\leq \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0 + ty)}{t} \leq L \|x - y\|$$

при $x, y \in X$. Поэтому имеем, что $f^+(x_0; x) - f^+(x_0; y) \leq L \|x - y\|$ при $x, y \in X$.

Аналогично получим, что

$$f^+(x_0; x) - f^+(x_0; y) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t} - \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + ty) - f(x_0)}{t} \geq$$

$$\geq \liminf_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0 + ty)}{t} \geq -L \|x - y\|,$$

т.е. получим, что $f^+(x_0; x) - f^+(x_0; y) \geq -L \|x - y\|$ при $x, y \in X$. Тогда имеем, что

$$|f^+(x_0; x) - f^+(x_0; y)| \leq L \|x - y\| \text{ при } x, y \in X. \text{ Лемма доказана.}$$

Лемма 3.3. Если выпуклые функции $f_1 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ и $f_2 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ непрерывны в точке x_0 , то функция $f_1 - f_2$ квазисубдифференцируема в точке x_0 .

Доказательство. По предложению 4.1.3[4, с.205] получим, что

$$(f_1 - f_2)'(x_0; x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{f_1(x_0 + tx) - f_1(x_0) - f_2(x_0 + tx) + f_2(x_0)}{t} =$$

$$= \lim_{t \downarrow 0} \frac{f_1(x_0 + tx) - f_1(x_0)}{t} - \lim_{t \downarrow 0} \frac{f_2(x_0 + tx) - f_2(x_0)}{t} = f_1'(x_0; x) - f_2'(x_0; x)$$

при $x \in X$. Из предложения 4.1.4[4, с.206] следует, что $x \rightarrow f_1'(x_0; x)$ и $x \rightarrow f_2'(x_0; x)$ сублинейные непрерывные функции. Поэтому по предложению 4.1.1[4, с.203] имеем, что

$$f_1'(x_0; x) = \max_{x^* \in \partial f_1(x_0)} \langle x^*, x \rangle \text{ и } f_2'(x_0; x) = \max_{y^* \in \partial f_2(x_0)} \langle y^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Тогда имеем, что

$$(f_1 - f_2)'(x_0; x) = \max_{x^* \in \partial f_1(x_0)} \langle x^*, x \rangle - \max_{y^* \in \partial f_2(x_0)} \langle y^*, x \rangle = \max_{x^* \in \partial f_1(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \min_{z^* \in -\partial f_2(x_0)} \langle z^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Пусть A и B выпуклые замкнутые множества. Положим

$$A \div B = \{z^* \in X^* : z^* + B \subset A\}.$$

Лемма 3.4. Если функция $f : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является верхней квазисубдифференцируемой в точке $x_0 \in \text{dom} f$ и $\partial^+ f(x_0) \neq \emptyset$, то $\partial^+ f(x_0) = \underline{\partial} f(x_0) \div (-\bar{\partial} f(x_0))$.

Доказательство. По условию существуют выпуклые замкнутые множества $\underline{\partial} f(x_0)$ и $\bar{\partial} f(x_0)$ такие, что

$$f^+(x_0; x) = \sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f(x_0)} \langle y^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Поэтому если $\partial^+ f(x_0) \neq \emptyset$ и $z^* \in \partial^+ f(x_0)$, то имеем

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f(x_0)} \langle y^*, x \rangle \geq \langle z^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle \geq \sup_{y^* \in \bar{\partial} f(x_0)} \langle -y^* + z^*, x \rangle$$

при $x \in X$, т.е.

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle \geq \sup_{v^* \in -\bar{\partial} f(x_0) + z^*} \langle v^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Поэтому $z^* + (-\bar{\partial} f(x_0)) \subset \underline{\partial} f(x_0)$, т.е. $\partial^+ f(x_0) \subset \underline{\partial} f(x_0) \div (-\bar{\partial} f(x_0))$.

Обратно, если $z^* \in \underline{\partial} f(x_0) \div (-\bar{\partial} f(x_0))$, то $z^* + (-\bar{\partial} f(x_0)) \subset \underline{\partial} f(x_0)$. Поэтому

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle \geq \sup_{v^* \in -\bar{\partial} f(x_0) + z^*} \langle v^*, x \rangle$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$\sup_{x^* \in \underline{\partial} f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial} f(x_0)} \langle y^*, x \rangle \geq \langle z^*, x \rangle$$

при $x \in X$, т.е. $z^* \in \partial^+ f(x_0)$. Тогда имеем, что $\underline{\partial} f(x_0) \div (-\bar{\partial} f(x_0)) \subset \partial^+ f(x_0)$. Таким образом получим, что $\partial^+ f(x_0) = \underline{\partial} f(x_0) \div (-\bar{\partial} f(x_0))$. Лемма доказана.

Обозначим $I = \{1, \dots, n\}$, $I(x) = \{i \in I : f_i(x) = g(x)\}$, $g(x) = \max_{i \in I} f_i(x)$.

Лемма 3.5. Если функции $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ удовлетворяет локальному липшицеву условию в $\text{int dom } f_i$ при $i \in I$ и $x \in \bigcap_{i=1}^n \text{int dom } f_i$, то $g^+(x; v) = \max_{i \in I(x)} f_i^+(x; v)$ при $v \in X$.

Доказательство. Если $i \in I(x)$, то

$$\frac{f_i(x + hv) - f_i(x)}{h} \leq \frac{g(x + hv) - g(x)}{h}.$$

Отсюда следует, что

$$\limsup_{h \downarrow 0} \frac{f_i(x + hv) - f_i(x)}{h} \leq \limsup_{h \downarrow 0} \frac{g(x + hv) - g(x)}{h}$$

при $i \in I(x)$. Поэтому $f_i^+(x; v) \leq g^+(x; v)$ при $v \in X$ и $i \in I(x)$. Тогда получим, что $\sup_{i \in I(x)} f_i^+(x; v) \leq g^+(x; v)$ при

$v \in X$. Докажем обратное неравенство.

Покажем, что существует $\alpha_1 > 0$ такое, что $I(y) \subset I(x)$ при $\|y - x\| \leq \alpha_1$. Если $I(x) = I$, то очевидно. Если $I(x) \neq I$, то положим $a = g(x) - \max_{i \notin I(x)} f_i(x) > 0$, $\varepsilon = \frac{a}{3}$. Так как функции f_i непрерывны в точке x , то

существует число $\alpha_1 > 0$ такое, что $|f_i(y) - f_i(x)| \leq \varepsilon$ при $\|y - x\| \leq \alpha_1$ и

$i \in I$. Тогда имеем, что $|g(y) - g(x)| \leq \varepsilon$ при $\|y - x\| \leq \alpha_1$. Если $\|y - x\| \leq \alpha_1$ и $j \in I(y)$, то

$$f_j(x) \geq f_j(y) - \varepsilon = g(y) - \varepsilon \geq g(x) - 2\varepsilon = a + \max_{i \notin I(x)} f_i(x) - 2\varepsilon > \max_{i \notin I(x)} f_i(x).$$

Поэтому $j \in I(x)$. Тогда получим, что $I(y) \subset I(x)$ при $\|y - x\| \leq \alpha_1$.

Положив $\beta \leq \frac{\alpha_1}{2\|\nu\|}$ и $\theta \leq \beta$ имеем, что

$$\frac{g(x+\theta\nu)-g(x)}{\theta} \leq \max_{i \in I(x+\theta\nu)} \frac{f_i(x+\theta\nu)-f_i(x)}{\theta} \leq \max_{i \in I(x)} \frac{f_i(x+\theta\nu)-f_i(x)}{\theta}. \quad (3.1)$$

По определению $f_i^+(x; \nu)$ существует число $\beta_i > 0$ такое, что

$$\sup_{0 < \theta \leq \beta_i} \frac{f_i(x+\theta\nu)-f_i(x)}{\theta} \leq f_i^+(x, \nu) + \varepsilon \quad (3.2)$$

при $\theta \leq \beta_i$. Обозначив $\min_{i \in I(x)} \beta_i = \beta$ из (3.1) и (3.2) имеем, что

$$\sup_{0 < \theta \leq \beta} \frac{g(x+\theta\nu)-g(x)}{\theta} \leq \sup_{0 < \theta \leq \beta} \max_{i \in I(x)} \frac{f_i(x+\theta\nu)-f_i(x)}{\theta} \leq \max_{i \in I(x)} f_i^+(x, \nu) + \varepsilon.$$

Отсюда следует, что $g^+(x; \nu) \leq \max_{i \in I(x)} f_i^+(x; \nu)$ при $\nu \in X$.

Поэтому получим, что $g^+(x; \nu) = \max_{i \in I(x)} f_i^+(x; \nu)$ при $\nu \in X$. Лемма доказана.

Отметим, что из леммы 3.3 следует, что если выпуклые функции $f_1 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ и $f_2 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ непрерывны в точке x_0 , то функция $f_1 - f_2$ квазисубдифференцируема в точке x_0 .

Пусть $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывные выпуклые функции, $f(x) = g(x) - h(x)$,

$S_g \subset X^* \times \mathbb{R}$ и $S_h \subset X^* \times \mathbb{R}$ такие, $\sigma(X^* \times \mathbb{R}, X \times \mathbb{R})$ замкнутые выпуклые множества, что

$$g(x) = \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x \rangle + \alpha) \text{ и } -h(x) = \inf_{(y^*, \beta) \in S_h} (\langle y^*, x \rangle + \beta). \text{ Тогда получим, что}$$

$$f(x) = \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x \rangle + \alpha) + \inf_{(y^*, \beta) \in S_h} (\langle y^*, x \rangle + \beta)$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} f(x_0 + x) - f(x_0) &= \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x_0 + x \rangle + \alpha) + \inf_{(y^*, \beta) \in S_h} (\langle y^*, x_0 + x \rangle + \beta) - g(x_0) + h(x_0) = \\ &= \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x \rangle + \langle x^*, x_0 \rangle + \alpha) + \inf_{(y^*, \beta) \in S_h} (\langle y^*, x \rangle + \langle y^*, x_0 \rangle + \beta) - g(x_0) + h(x_0). \end{aligned}$$

Пусть $f(x_0 + x) - f(x_0) \geq 0$ при $x \in X$. Отсюда имеем, что

$$G_{(y^*, \beta)}(x) = \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x \rangle + \langle x^*, x_0 \rangle + \alpha) + \langle y^*, x \rangle + \langle y^*, x_0 \rangle + \beta - g(x_0) + h(x_0) \geq 0$$

при $x \in X$ и $(y^*, \beta) \in S_h$. Из следствия 2.1 следует, что $\partial_{(y^*, \beta)} G(0) = S_g(0) + y^*$, где

$$\begin{aligned} S_g(0) &= \{z^* \in X^* : (z^*, \nu) \in S_g, \sup_{(x^*, \alpha) \in S_g} (\langle x^*, x_0 \rangle + \alpha) = \langle z^*, x_0 \rangle + \nu\} = \\ &= \{z^* \in X^* : (z^*, \nu) \in S_g, \langle z^*, x_0 \rangle + \nu = f(x_0)\}. \end{aligned}$$

Поэтому $0 \in S_g(0) + y^*$ при $(y^*, \beta) \in S_h$.

Если $x_0 = 0$, то имеем, что $S_g(0) = \{x^* \in X^* : (x^*, \nu) \in S_g, f(0) = \nu\}$.

4. Необходимое условие экстремума

Пусть (X, d) -метрическое пространство, Y -нормированное пространство, $G, C \subset X$, $F : X \rightarrow Y$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $\nu > 0$, $\delta > 0$ и $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$. Положим $B(x, \delta) = \{y \in X : d(x, y) \leq \delta\}$.

Если отображение F удовлетворяет условию $\|F(y) - F(x)\| \leq Kd(x, y)^\nu$ при $x, y \in G$, то будем говорить, что F удовлетворяет условию Гельдера порядка ν , $0 < \nu \leq 1$, на множестве G с постоянной K .

Если функция f удовлетворяет условию $|f(y) - f(x)| \leq Kd(x, y)^\nu$ при $x, y \in B(\bar{x}, \delta)$, то будем говорить, что f удовлетворяет условию Гельдера порядка ν , $0 < \nu \leq 1$, на множестве $B(\bar{x}, \delta)$ с постоянной K .

Положим $d_C(x) = \inf\{d(x, y) : y \in C\}$, $S_\lambda(x) = f(x) + \lambda d_C^\nu(x)$ (см. [13, с.206]).

Теорема 4.1. Пусть x_0 является минимумом функции f на множестве C , f удовлетворяет условию Гельдера порядка ν на множестве G с постоянной K и $C \subset G$. Тогда для любого $\lambda \geq K$ функция

$S_\lambda(x) = f(x) + \lambda d_C^v(x)$ достигает минимума на G в точке x_0 и если $\lambda > K$ и C замкнуто, то любая точка минимизирующая $S_\lambda(x)$ на множестве G принадлежит в C .

Доказательство. Предположим противное. Пусть существуют точка $y \in G$ и число $\varepsilon > 0$ такие, что $S_\lambda(y) < f(x_0) - \lambda\varepsilon$, где $\lambda \geq K$. Возьмем точку $c \in C$ такую, что $d(y, c)^v \leq d_C^v(y) + \varepsilon$. Так как f удовлетворяет условию Гельдера порядка v на G с постоянной K , то

$$f(c) \leq f(y) + Kd(c, y)^v \leq f(y) + \lambda d(c, y)^v \leq f(y) + \lambda d_C^v(y) + \lambda\varepsilon < f(x_0).$$

Это противоречит предположению, что f достигает минимума в точке x_0 на множестве C .

Если $\lambda > K$ и $y \in G$ также минимизирует функции $S_\lambda(x)$ на множестве G , то из первой части теоремы получим $f(y) + \lambda d_C^v(y) = f(x_0) \leq f(y) + \frac{\lambda + K}{2} d_C^v(y)$. Отсюда получим, что $d_C^v(y) = 0$. Поэтому $d_C(y) = 0$. Так как C замкнуто, то $y \in C$. Теорема доказана.

Следствие 4.1. Пусть x_0 является минимумом функции f на множестве C , f удовлетворяет условию Гельдера порядка v на множестве $V(x_0, \delta)$ с постоянной K и $C \subset V(x_0, \delta)$. Тогда для любого $\lambda \geq K$ функция $S_\lambda(x) = f(x) + \lambda d_C^v(x)$ достигает минимума на множестве $V(x_0, \delta)$ в точке x_0 и если $\lambda > K$ и C замкнуто, то любая точка, минимизирующая $S_\lambda(x)$ на множестве $V(x_0, \delta)$, принадлежит C .

Пусть X вещественное банахово пространство, $C \subset X$, $x_0 \in C$, $C_\delta = V(x_0, \delta) \cap C$ и $d_{C_\delta}(x) = \inf\{\|y - x\| : y \in C_\delta\}$ при $x \in X$. Если существует число $\delta > 0$ такое, что функция $d_{C_\delta}(x)$ верхней квазисубдифференцируема в точке x_0 , то множество C назовем верхней квазисубдифференцируемой в точке x_0 .

Отметим, что если $C \subset X$ выпуклое множество и $x_0 \in C$, то множество C является верхней квазисубдифференцируемой в точке x_0 при любом $\delta > 0$.

Теорема 4.2. Если x_0 является точкой минимума функцией f на множестве C , существует число $\delta > 0$ такое, что функция $d_{C_\delta}(x)$ верхней квазисубдифференцируема в точке x_0 , функция f удовлетворяет условию Липшица в $V(x_0, \delta)$ с постоянной L и функция f верхней квазисубдифференцируема в точке x_0 , то $-(\bar{\partial}f(x_0) + L\bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0)) \subset \underline{\partial}f(x_0) + L\underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0)$, т.е. $0 \in \underline{\partial}f(x_0) + L\underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0) \div (-\bar{\partial}f(x_0) + L\bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0))$.

Доказательство. По условию функция f удовлетворяет условию Липшица в $V(x_0, \delta)$ с постоянной L и x_0 является точкой минимума функцией f на множестве C и $C_\delta = V(x_0, \delta) \cap C$. Тогда по следствию 4.1 функция $g(x) = f(x) + Ld_{C_\delta}(x)$ достигает минимума в точке x_0 на множестве $V(x_0, \delta)$. Поэтому

$$\begin{aligned} g^+(x_0; x) &= \limsup_{t \downarrow 0} \frac{g(x_0 + tx) - g(x_0)}{t} = \\ &= \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0) + L(d_{C_\delta}(x_0 + tx) - d_{C_\delta}(x_0))}{t} \leq \\ &\leq \limsup_{t \downarrow 0} \frac{f(x_0 + tx) - f(x_0)}{t} + L \limsup_{t \downarrow 0} \frac{d_{C_\delta}(x_0 + tx) - d_{C_\delta}(x_0)}{t} = \\ &= \sup_{x^* \in \underline{\partial}f(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial}f(x_0)} \langle y^*, x \rangle + L \left(\sup_{z^* \in \underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0)} \langle z^*, x \rangle + \inf_{v^* \in \bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0)} \langle v^*, x \rangle \right) = \\ &= \sup_{x^* \in \underline{\partial}f(x_0) + L\underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0)} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \bar{\partial}f(x_0) + L\bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0)} \langle y^*, x \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что $-(\bar{\partial}f(x_0) + L\bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0)) \subset \underline{\partial}f(x_0) + L\underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0)$. Поэтому $0 \in \underline{\partial}f(x_0) + L\underline{\partial}d_{C_\delta}(x_0) \div (-\bar{\partial}f(x_0) + L\bar{\partial}d_{C_\delta}(x_0))$. Теорема доказана.

Пусть X и Y - банаховы пространства, $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in I = \{0, 1, \dots, m\}$, $J = \{1, \dots, m\}$, $F : X \rightarrow Y$, $C \subset X$.

Рассмотрим задачу

$$f_0(z) \rightarrow \min, \quad z \in \{x \in X : f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, F(x) = 0, x \in C\}. \quad (4.1)$$

Пусть $I_C(x_0)$ ($T_C(x_0)$) множество всех гиперкасательных (касательных) к множеству C в точке $x_0 \in C$ и $N_C(x_0) = T_C^-(x_0)$ (см.[14, с.59, с.54]).

Отметим, что (см. [14, с.56])

$$T_C(x_0) = \{v \in X : \forall h_n > 0, h_n \rightarrow 0, \forall x_n \rightarrow x_0, \exists u_n \rightarrow v, x_n + h_n u_n \in C \text{ при } n \in \mathbb{N}\}.$$

Если существуют функции $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ и $o: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\lim_{t \downarrow 0} \frac{o(t)}{t} = 0$ такие, что

$$f(\bar{x} + x) - f(\bar{x}) - \varphi(x) \leq O(\|x\|^\beta)$$

при $x \in X$, $\|x\| \leq \delta$, то функцию φ назовем $\varphi - (o(\beta), \delta)$ верхним аппроксимацией функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $\bar{x}$ (см. [15, 16, с.358]).

Следующая теорема взята из [17] (см. теорему 4).

Теорема 4.3. Если X и Y банаховы пространства, x_0 - точка локального минимума в задаче (4.1), функция f_i имеет $\varphi_i - (o(1), \delta)$ верхнее аппроксимации в точке x_0 , где $i \in I$, $\varphi_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейные непрерывные функции при $i \in I$, $f_j(x_0) = 0$ при $j \in J$, оператор $F: X \rightarrow Y$ строго дифференцируем в точке x_0 , $F'(x_0)X = Y$, $C \subset X$, $I_C(x_0) \neq \emptyset$, то существуют одновременно не равные нулю $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ и $y^* \in Y^*$ такие, что $\sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, F'(x_0)x \rangle \geq 0$ при $x \in T_C(x_0)$.

Доказательство. Обозначим $\Lambda = F'(x_0)$. Покажем, что система

$$\varphi_0(x) < 0, \varphi_1(x) < 0, \dots, \varphi_m(x) < 0, \Lambda x = 0$$

не имеет решения на $I_C(x_0)$. Предположим противное. Пусть существует $\bar{x} \in I_C(x_0)$ такая, что $\varphi_i(\bar{x}) < 0$ при $i \in I$ и $\Lambda \bar{x} = 0$. Так как $\Lambda \bar{x} = F'(x_0)\bar{x} = 0$ и $F'(x_0)X = Y$, то по теореме Люстерника [18, с.33] существуют $\varepsilon > 0$ и отображение $r: [0, \varepsilon] \rightarrow X$ такие, что $\frac{r(t)}{t} \rightarrow 0$ при $t \downarrow 0$ и $F(x_0 + t\bar{x} + r(t)) = 0$ при $t \in [0, \varepsilon]$. По условию функцией f_i имеет $\varphi_i - (o(1), \delta)$ верхнее аппроксимации в точке x_0 , где $i \in I$. Тогда имеем

$$f_i(x_0 + t\bar{x} + r(t)) - f_i(x_0) - \varphi_i(t\bar{x} + r(t)) \leq O(\|t\bar{x} + r(t)\|)$$

при $t \in [0, \varepsilon]$, $\|t\bar{x} + r(t)\| \leq \delta$, $i \in I$. Так как φ_i непрерывная функция, то существует

$$0 < \delta_0 \leq \frac{1}{2} \delta \text{ такое, что } \left| \varphi_i\left(\bar{x} + \frac{r(t)}{t}\right) - \varphi_i(\bar{x}) \right| \leq \frac{1}{2} |\varphi_i(\bar{x})| \text{ при } \left\| \frac{r(t)}{t} \right\| \leq \delta_0 \text{ и } i \in I. \text{ Тогда получим,}$$

что $\varphi_i\left(\bar{x} + \frac{r(t)}{t}\right) \leq \frac{1}{2} \varphi_i(\bar{x})$ при $\left\| \frac{r(t)}{t} \right\| \leq \delta_0$ и $i \in I$. Так как $\frac{r(t)}{t} \rightarrow 0$ при $t \downarrow 0$, то существует λ ,

где $0 < \lambda < 1$, такое, что $\left\| \frac{r(t)}{t} \right\| \leq \delta_0$ при $t \in (0, \lambda]$. Тогда $\|t\bar{x} + r(t)\| \leq \delta$ при $t \in [0, \lambda_1]$, где

$$\lambda_1 = \min\left\{\lambda, \frac{1}{2\|\bar{x}\|} \delta, \varepsilon\right\}. \text{ Поэтому имеем, что}$$

$$f_i(x_0 + t\bar{x} + r(t)) - f_i(x_0) \leq 0,5 t \varphi_i(\bar{x}) + o(t\|\bar{x} + \frac{1}{t}r(t)\|) \leq 0,5 t \varphi_i(\bar{x}) + o(t(\|\bar{x}\| + \delta_0))$$

при $t \in [0, \lambda_1]$ и $i \in I$. Следовательно, существует число $\lambda_2 > 0$ такое, что

$$f_0(x_0 + t\bar{x} + r(t)) - f_0(x_0) < 0, f_j(x_0 + t\bar{x} + r(t)) < 0, j \in J, F(x_0 + t\bar{x} + r(t)) = 0$$

при $t \in (0, \lambda_2]$. Если $\bar{x} \in I_C(x_0)$, то по определению $I_C(x_0)$ существует $\alpha_0 > 0$ такое, что $x_0 + t\bar{x} + r(t) \in C$ при $t \in [0, \alpha_0]$.

Так как x_0 - точка локального минимума в задаче (4.1), то получим противоречие. Поэтому система $\varphi_0(x) < 0, \varphi_1(x) < 0, \dots, \varphi_m(x) < 0, \Lambda x = 0$ не имеет решения на $I_C(x_0)$. По теореме 5.5.3 [16] существуют одновременно не равные нулю $\alpha_0 \geq 0, \alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ и $y^* \in Y^*$ такие, что $\sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, F'(x_0)x \rangle \geq 0$ при $x \in I_C(x_0)$. Так как $\varphi_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывные функции при $i \in I$ и $\Lambda = F'(x_0)$ линейный непрерывный оператор, то по теореме 2.4.8 [14, с.59] имеем, что $\sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, F'(x_0)x \rangle \geq 0$ при $x \in \text{cl} I_C(x_0) = T_C(x_0)$. Теорема доказана.

Если существует функция $o: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\lim_{t \downarrow 0} \frac{o(t)}{t} = 0$ такая, что $f(\bar{x} + y) - f(\bar{x}) - \varphi(y) \leq o(\|y\|)$

при $y \in \delta B$ и существуют $\sigma(X^*, X)$ компактные множества $\underline{\partial} f(\bar{x})$ и $\bar{\partial} f(\bar{x})$ такие, что

$\varphi(x) = \max_{x^* \in \bar{\partial}f(\bar{x})} \langle x^*, x \rangle + \max_{y^* \in \bar{\partial}f(\bar{x})} \langle y^*, x \rangle$, то функция $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется $\varphi - (o(1), \delta)$ верхним квазиаппроксимации функцией $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $\bar{x}$.

Следствие 4.2. Если X и Y банаховы пространства, x_0 -точка локального минимума в задаче (4.1), функция f_i имеет $\varphi_i - (o(1), \delta)$ верхнее квазиаппроксимации в точке x_0 , где $i \in I$ и $\varphi_i(y) = \max_{x^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle x^*, y \rangle + \min_{y^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle y^*, y \rangle$, $f_j(x_0) = 0$ при $j \in J$, оператор $F: X \rightarrow Y$ строго дифференцируем в точке x_0 , $F'(x_0)X = Y$, $C \subset X$, $I_C(x_0) \neq \emptyset$, то для каждого $y_i^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})$, $i \in I = \{0, 1, \dots, m\}$ существуют одновременно не равные нулю $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ и $y^* \in Y^*$ такие, что $\sum_{i=0}^m \alpha_i \max_{x^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle x^* + y_i^*, x \rangle + \langle y^*, F'(x_0)x \rangle \geq 0$ при $x \in T_C(x_0)$.

Доказательство. Так как функция f_i имеет $\varphi_i - (o(1), \delta)$ верхнее квазиаппроксимации в точке x_0 при $i \in I = \{0, 1, \dots, m\}$ и $\varphi_i(y) = \max_{x^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle x^*, y \rangle + \min_{y^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle y^*, y \rangle$ при $i \in I$, то для каждого $y_i^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})$, $i \in I = \{0, 1, \dots, m\}$, функция f_i имеет $\max_{x^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle x^*, y \rangle + \langle y_i^*, y \rangle - (o(1), \delta)$ верхнее аппроксимации в точке x_0 , где $i \in I$, $\max_{x^* \in \bar{\partial}f_i(\bar{x})} \langle x^*, y \rangle + \langle y_i^*, y \rangle$ сублинейные непрерывные функции при $i \in I$. Поэтому справедливость следствия 4.2 следует из теоремы 4.3.

Лемма 4.1. Если X и Y банаховы пространства, $C \subset X$ выпуклое множество и $\text{int } C \neq \emptyset$, $\varphi_i: C \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \dots, m$, выпуклые непрерывные функции, $\Lambda: X \rightarrow Y$ линейный непрерывный оператор, $Ax = \Lambda x + \bar{y}$, $\bar{y} \in Y$, $\text{Im } \Lambda = Y$ и система

$$\varphi_0(x) < 0, \varphi_1(x) < 0, \dots, \varphi_m(x) < 0, Ax = 0,$$

не имеет решения на множестве C , а система $\varphi_1(x) < 0, \dots, \varphi_m(x) < 0, Ax = 0$ имеет решения на множестве C и существует точка $\bar{x} \in \text{int } C$ такая, что $A\bar{x} = 0$, тогда существуют $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ и $y^* \in Y^*$ такие, что $\varphi_0(x) + \sum_{i=1}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$.

Доказательство. По теореме 5.5.3 [16] существуют одновременно не равные нулю $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ и $y^* \in Y^*$ такие, что $\sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$. Пусть $\alpha_0 = 0$ и среди чисел $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_m \geq 0$ имеет положительные и пусть $\varphi_i(\tilde{x}) < 0$, $i = 1, \dots, m$, $A\tilde{x} = 0$ при $\tilde{x} \in C$. Тогда имеем, что $\sum_{i=1}^m \alpha_i \varphi_i(\tilde{x}) + \langle y^*, A\tilde{x} \rangle < 0$. Так как $\sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(x) + \langle y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$, то получим противоречие. Если $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_m = 0$, то имеем, что $\langle y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$. По условию $\text{Im } \Lambda = Y$, то получим, что $\text{Im } A = Y$. Тогда из неравенства $\langle y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$ следует, что $\langle y^*, \Lambda x - \Lambda \bar{x} \rangle \geq 0$ при $x \in C$. Поэтому $\langle \Lambda^* y^*, z \rangle \geq 0$ при $z \in C - \bar{x}$. Так как $0 \in \text{int}(C - \bar{x})$ то имеем, что $\Lambda^* y^* = 0$. По условию $\text{Im } \Lambda = Y$, то получим, что $\ker \Lambda^* = (\text{Im } \Lambda)^\perp = \{0\}$. Отсюда следует, что $y^* = 0$. Поэтому получим, что $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_m = 0$, $y^* = 0$. Получим противоречие. Тогда получим, что $\alpha_0 > 0$. Поэтому $\varphi_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{\alpha_i}{\alpha_0} \varphi_i(x) + \langle \frac{1}{\alpha_0} y^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$. Обозначив $\bar{y}^* = \frac{1}{\alpha_0} y^*$ $\forall \bar{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{\alpha_0}$ имеем, что $\varphi_0(x) + \sum_{i=1}^m \bar{\alpha}_i \varphi_i(x) + \langle \bar{y}^*, Ax \rangle \geq 0$ при $x \in C$. Лемма доказана.

Пусть X вещественное банахово пространство, $g_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ произвольные функции, где $i = 1, \dots, k$. Обозначим $S = \{x \in C: g_i(x) = 0, i = 1, \dots, k\}$, $d_S(x) = \inf\{\|y - x\|: y \in S\}$. Вектор функции $(g_1(x), \dots, g_k(x))$ будем называть регулярным в точке $x_0 \in S$ относительно множества C , если существует такое число $r > 0$, что $d_S(x) \leq r \sum_{i=1}^k |g_i(x)|$ при $x \in C$, $\|x - x_0\| \leq \delta$ (см. [19]).

Положим $f(x) = \max\{f_0(x) - f_0(x_0), f_1(x), \dots, f_n(x)\}$, см. также теорему 1.5.4 [13].

Теорема 4.4. Пусть X банахово пространство, x_0 является минимумом функции f_0 на множестве $\{x \in C : f_i(x) \leq 0, i = \overline{1, n}, g_j(x) = 0, j = \overline{1, k}\}$, где $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}, i = \overline{0, 1, \dots, n}, g_j : X \rightarrow \mathbb{R}, j = \overline{1, \dots, k}$, функции $f_i, i = \overline{0, 1, \dots, n}$, удовлетворяют липшицеву условию в $B(x_0, \delta)$ с постоянной K_i , вектор функция $(g_1(x), \dots, g_m(x))$ регулярна в точке x_0 относительно множества $C, g_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет липшицеву условию в $B(x_0, \delta)$ с постоянной L_j при $j = \overline{1, \dots, k}$ и $C \subset B(x_0, \delta)$. Тогда для любого $\mu \geq \max\{Kr, K + KLr\}$ функция $G_\mu(x) = f(x) + \mu \sum_{j=1}^k |g_j(x)| + \mu d_C(x)$ достигает минимума на множестве $B(x_0, \delta)$ в точке x_0 и если C замкнуто и $\mu > \max\{Kr, K + KLr\}$, то любая точка минимизирующая $G_\mu(x)$ на множестве $B(x_0, \delta)$ принадлежит C , где $f(x) = \max\{f_0(x) - f_0(x_0), f_1(x), \dots, f_n(x)\}$, r коэффициент регулярности, $K = \max\{K_0, K_1, \dots, K_n\}$ и $L = L_1 + \dots + L_k$.

Доказательство. Так как x_0 является минимумом функции f_0 на множестве $\{x \in C : f_i(x) \leq 0, i = \overline{1, n}, g_j(x) = 0, j = \overline{1, k}\}$, то x_0 также минимизирует функции f на множестве $S = \{x \in C : g_j(x) = 0, j = \overline{1, \dots, k}\}$. Если функции f_0 и $f_i, i = \overline{1, n}$, удовлетворяют липшицеву условию в $B(x_0, \delta)$ с постоянной K_i , то имеем, что f удовлетворяет липшицеву условию в $B(x_0, \delta)$ с постоянной $K = \max\{K_0, K_1, \dots, K_n\}$. Применяя теоремы 4.1 на пары множеств $S = \{x \in C : g_j(x) = 0, j = \overline{1, \dots, k}\}$ и C имеем, что для любого $\lambda \geq K$ функция $\bar{G}_\lambda(x) = f(x) + \lambda d_S(x)$ достигает минимума на C в точке x_0 и если $\lambda > K$ и S замкнуто, то любая точка минимизирующая $\bar{G}_\lambda(x)$ на множестве C принадлежит S .

Так как вектор функция $(g_1(x), \dots, g_k(x))$ регулярна в точке $x_0 \in S$ относительно множества C , то существует такое число $r > 0$, что $d_S(x) \leq r \sum_{j=1}^k |g_j(x)|$ при $x \in C$. Поэтому функция

$\tilde{G}_K(x) = f(x) + Kr \sum_{i=1}^k |g_i(x)|$ достигает минимума на C в точке x_0 .

Отметим, что функция $\sum_{j=1}^k |g_j(x)|$ удовлетворяет липшицеву условию в $B(x_0, \delta)$ с постоянной $L = L_1 + \dots + L_k$. Так как функция $\tilde{G}_K(x) = f(x) + Kr \sum_{j=1}^k |g_j(x)|$ в $B(x_0, \delta)$ удовлетворяет липшицеву условию с постоянной $K + KLr$, то функция $f(x) + Kr \sum_{i=1}^k |g_i(x)| + (K + KLr)d_C(x)$ достигает минимума на $B(x_0, \delta)$ в точке x_0 . Поэтому для любого $\mu \geq \max\{Kr, K + KLr\}$ функция $G_\mu(x) = f(x) + \mu \sum_{i=1}^k |g_i(x)| + \mu d_C(x)$ достигает минимума на $B(x_0, \delta)$ в точке x_0 .

Если C замкнуто и $\mu > \max\{Kr, K + KLr\}$, то из следствия 4.1 следует, что любая точка минимизирующая $G_\mu(x)$ на множестве $B(x_0, \delta)$ принадлежит C . Теорема доказана.

Если положить

$$f(x) = \max\{r_0(f_0(x) - f_0(x_0)) + \sum_{i=1}^n r_i f_i(x) : r_i \geq 0, i = \overline{0, 1, \dots, n}, \sum_{i=0}^n r_i = 1\},$$

то теорема 4.4 также остается справедливой.

В теореме 4.4 множество C можно заменить множеством $C \cap B(x_0, \delta)$.

Из теоремы 4.4 следует, что если $\mu \geq \max\{Kr, K + KLr\}$, то $G_\mu^+(x_0; x) \geq 0$ при $x \in X$. Поэтому $0 \in \partial^+ G_\mu(x_0)$. Если выполняются условия теоремы 4.4, то из леммы 3.5 следует, что

$$G_\mu^+(x_0; x) \leq \max_{i \in P(x_0)} f_i^+(x_0; x) + \mu \sum_{j=1}^k \max\{g_j^+(x_0; x), (-g_j)^+(x_0; x)\} + \mu d_C^+(x_0; x)$$

при $x \in X$, где $P = \{1, \dots, n\}$, $P(x_0) = \{i \in P : f_i(x_0) = 0\} \cup \{0\}$.

Пусть функции $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}, g_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ квазисубдифференцируемы в точке x_0 при $i = \overline{1, \dots, n}, j = \overline{1, \dots, k}$, т.е. $f_i'(x_0; x) = p_i(x) + q_i(x), g_j'(x_0; x) = \bar{p}_j(x) + \bar{q}_j(x)$, где $p_i(x), q_i(x), \bar{p}_j(x), \bar{q}_j(x)$ непрерывные сублинейные функции, C выпуклое множество. Ясно, что

$(-g_j)'(x_0; x) = -g_j'(x_0; x) = -\bar{p}_j(x) - \bar{q}_j(x)$ при $x \in X$. Поэтому

$$G'_\mu(x_0; x) = \max_{i \in P(x_0)} f'_i(x_0; x) + \mu \sum_{j=1}^k |g'_j(x_0; x)| + \mu d'_C(x_0; x)$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$G'_\mu(x_0; x) = \max_{i \in P(x_0)} (p_i(x) + q_i(x)) + \mu \sum_{j=1}^k |\bar{p}_j(x) + \bar{q}_j(x)| + \mu d'_C(x_0; x)$$

при $x \in X$. Ясно, что

$$f'_i(x_0; x) = p_i(x) + q_i(x) = \sup_{x^* \in \partial p_i} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \partial q_i} \langle y^*, x \rangle \leq \sup_{x^* \in \partial p_i} \langle x^*, x \rangle + \langle y_i^*, x \rangle$$

при $x \in X$, где $y_i^* \in \bar{\partial} q_i$. Также имеем, что

$$\begin{aligned} |g'_j(x_0; x)| &= |\bar{p}_j(x) + \bar{q}_j(x)| = \max\{\bar{p}_j(x) + \bar{q}_j(x), -\bar{p}_j(x) - \bar{q}_j(x)\} = \\ &= \max\left\{ \sup_{x^* \in \partial \bar{p}_j} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \partial \bar{q}_j} \langle y^*, x \rangle, -\sup_{x^* \in \partial \bar{p}_j} \langle x^*, x \rangle - \inf_{y^* \in \partial \bar{q}_j} \langle y^*, x \rangle \right\} = \\ &= \max\left\{ \sup_{x^* \in \partial \bar{p}_j} \langle x^*, x \rangle + \inf_{y^* \in \partial \bar{q}_j} \langle y^*, x \rangle, \inf_{z^* \in -\partial \bar{p}_j} \langle z^*, x \rangle + \sup_{v^* \in -\partial \bar{q}_j} \langle v^*, x \rangle \right\} \leq \\ &\leq \max\left\{ \sup_{x^* \in \partial \bar{p}_j} \langle x^*, x \rangle + \langle z_j^*, x \rangle, \sup_{v^* \in -\partial \bar{q}_j} \langle v^*, x \rangle - \langle \bar{z}_j^*, x \rangle \right\} \end{aligned}$$

при $x \in X$, $z_j^* \in \bar{\partial} \bar{q}_j$, $\bar{z}_j^* \in \partial \bar{p}_j$. Поэтому

$$\begin{aligned} G'_\mu(x_0; x) &\leq \max_{i \in P(x_0)} \left(\sup_{x^* \in \partial p_i} \langle x^*, x \rangle + \langle y_i^*, x \rangle \right) + \\ &+ \mu \sum_{j=1}^k \max\left\{ \sup_{x^* \in \partial \bar{p}_j} \langle x^*, x \rangle + \langle z_j^*, x \rangle, \sup_{v^* \in -\partial \bar{q}_j} \langle v^*, x \rangle - \langle \bar{z}_j^*, x \rangle \right\} + \mu d'_C(x_0; x) \end{aligned}$$

при $x \in X$, $y_i^* \in \bar{\partial} q_i$, $z_j^* \in \bar{\partial} \bar{q}_j$, $\bar{z}_j^* \in \partial \bar{p}_j$. Отсюда следует, что

$$\partial G_\mu(x_0) \subset \text{co} \bigcup_{i \in P(x_0)} (\partial p_i + y_i^*) + \mu \sum_{j=1}^k \text{co}\{(\partial \bar{p}_j + z_j^*) \cup (-\bar{\partial} \bar{q}_j - \bar{z}_j^*)\} + \mu d_C(x_0),$$

где $y_i^* \in \bar{\partial} q_i$, $z_j^* \in \bar{\partial} \bar{q}_j$, $\bar{z}_j^* \in \partial \bar{p}_j$.

Таким образом, получаем, что справедлива следующая теорема.

Теорема 4.5. Пусть X банахово пространство, X_0 является минимумом функции f_0 на множестве $\{x \in C : f_i(x) \leq 0, i = \overline{1, n}, g_j(x) = 0, j = \overline{1, k}\}$, где $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \dots, n$, $g_j : X \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, k$, выполняются условия теоремы 4.4, функции $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, $g_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ квазисубдифференцируемы в точке x_0 при $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, k$, т.е. $f'_i(x_0; x) = p_i(x) + q_i(x)$, $g'_j(x_0; x) = \bar{p}_j(x) + \bar{q}_j(x)$, где $p_i(x)$, $q_i(x)$, $\bar{p}_j(x)$, $\bar{q}_j(x)$ непрерывные сублинейные функции, C выпуклое множество. Тогда

$$\partial \partial G_\mu(x_0) \subset \text{co} \bigcup_{i \in P(x_0)} (\partial p_i + y_i^*) + \mu \sum_{j=1}^k \text{co}\{(\partial \bar{p}_j + z_j^*) \cup (-\bar{\partial} \bar{q}_j - \bar{z}_j^*)\} + \mu d_C(x_0),$$

где $y_i^* \in \bar{\partial} q_i$, $z_j^* \in \bar{\partial} \bar{q}_j$, $\bar{z}_j^* \in \partial \bar{p}_j$, $\mu \geq \max\{K\gamma, K + K\text{Lr}\}$.

Будем говорить, что функция f в точке $x_0 \in \text{dom} f$ допускает сублинейную аппроксимацию $h(x)$, если $h(x)$ сублинейная функция и $h(x) \geq f^+(x_0; x)$ при $x \in X$. Сублинейная аппроксимация h функции f в точке x_0 называется главной аппроксимацией, если не существует другая сублинейная аппроксимация h_1 , такая, что $h(x) \geq h_1(x)$ при $x \in X$.

Если $h(x)$ главная сублинейная аппроксимация функции f в точке x_0 , то $\partial h(0)$ назовем главным аппроксимативным субдифференциалом функции f в точке x_0 и обозначим через $\partial^m f(x_0)$.

Если $\varphi(x)$ положительно однородная липшицевая функция, то положим $\bar{\varphi}(x) = \sup_{z \in X} (\varphi(z+x) - \varphi(z))$ (см. [12]).

Пусть f липшицевая функция вблизи точки x_0 . Обозначим $\varphi(x) = f^+(x_0; x)$. Из леммы 3.2 следует, что $x \rightarrow f^+(x_0; x)$ положительно однородная липшицевая функция. Тогда по лемме 3.1 получим, что $\bar{\varphi}(x)$

сублинейная непрерывная функция и $f^+(x_0; x) \leq \bar{\varphi}(x)$ при $x \in X$. Поэтому $\bar{\varphi}(x)$ является сублинейной аппроксимацией функции f в точке x_0 . Отметим, что $\bar{\varphi}(x)$ в общем случае не является главной сублинейной аппроксимацией функции f в точке x_0 .

Если f липшицева функция вблизи x_0 , то в дальнейшем будем считать, что главная сублинейная аппроксимация $h(x)$ функции f в точке x_0 дополнительно удовлетворяет неравенству: $h(x) \leq \bar{\varphi}(x)$ при $x \in X$. Так как $f^+(x_0; x) \leq h(x) \leq \bar{\varphi}(x)$ при $x \in X$, то получим, что $h(x)$ непрерывная функция.

Пусть f липшицева функция в окрестности точки x_0 и $h(x)$ является главной сублинейной аппроксимацией функции f в точке x_0 . Тогда имеем, что $f^+(x_0; x) \leq h(x)$ при $x \in X$. Поэтому получим, что $h(x) - f^+(x_0; x) \geq 0$ при $x \in X$. Тогда ясно, что $\overline{\text{conv}}(h(x) - f^+(x_0; x)) \geq 0$ при $x \in X$ и $\overline{\text{conv}}(h(x) - f^+(x_0; x))$ сублинейная непрерывная функция. Так как $\overline{\text{conv}}(h(x) - f^+(x_0; x)) \leq h(x) - f^+(x_0; x)$ при $x \in X$, то $f^+(x_0; x) \leq h(x) - \overline{\text{conv}}(h(x) - f^+(x_0; x))$ при $x \in X$.

Функцию $q(x) = \overline{\text{conv}}(h(x) - f^+(x_0; x))$ назовем зазором между $f^+(x_0; x)$ и $h(x)$. Пару множеств $(\partial h, \partial q)$ назовем аппроксимативным квазисубдифференциалом функций f в точке x_0 , где $\partial h = \partial h(0)$, $\partial q = \partial q(0)$ (см.[20]).

Если $f^+(x_0; x) \leq h_1(x) \leq h_2(x)$ при $x \in X$, то имеем, что $0 \leq h_1(x) - f^+(x_0; x) \leq h_2(x) - f^+(x_0; x)$ при $x \in X$. Поэтому $0 \leq \overline{\text{conv}}(h_1(\cdot) - f^+(x_0; \cdot))(x) \leq \overline{\text{conv}}(h_2(\cdot) - f^+(x_0; \cdot))(x)$ при $x \in X$. Положив

$$q_1(x) = \overline{\text{conv}}(h_1(\cdot) - f^+(x_0; \cdot))(x), \quad q_2(x) = \overline{\text{conv}}(h_2(\cdot) - f^+(x_0; \cdot))(x)$$

получим, что $\partial q_1(0) \subset \partial q_2(0)$, т.е. $\partial q_1 \subset \partial q_2$. Ясно, что $\partial h_1 \subset \partial h_2$. Тогда получим, что $(\partial h_1, \partial q_1) \subset (\partial h_2, \partial q_2)$. Если $h(x)$ является главной сублинейной аппроксимацией функции f в точке x_0 , то отсюда следует, что $(\partial h, \partial q)$ является «минимальным» по включению.

Теорема 4.6. Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ липшицева функция в окрестности точки x_0 , $(\partial p, \partial q)$ является аппроксимативным квазисубдифференциалом функций f в точке x_0 и f достигает в точке x_0 локального минимума. Тогда $0 \in \partial^m f(x_0)$ и $0 \in \partial q \subset \partial p$.

Доказательство. Если f достигает в точке x_0 локального минимума, то

$$f^+(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(x_0 + tx) - f(x_0)) \geq 0$$

при $x \in X$. Отсюда по определению $\partial^+ f(x_0)$ получим, что $0 \in \partial^+ f(x_0)$. Так как $\partial^+ f(x_0) \subset \partial^m f(x_0)$, то $0 \in \partial^m f(x_0)$.

Так как $(\partial p, \partial q)$ является аппроксимативным квазисубдифференциалом функций f в точке x_0 , то $p(x)$ является главной сублинейной аппроксимацией функции f в точке x_0 . Также имеем, что $0 \leq f^+(x_0; x) \leq p(x) - q(x)$ при $x \in X$. Поэтому $q(x) \leq p(x)$ при $x \in X$ и $q(0) = p(0)$. Тогда получим, что $\partial q \subset \partial p$. Так как $q(x) \geq 0$ при $x \in X$, то $0 \in \partial q \subset \partial p$. Теорема доказана.

Отметим, что из включения $\partial q \subset \partial p$ следует, что $0 \in \partial p - z^*$ при $z^* \in \partial q$, где $\partial q \neq \emptyset$.

Список литературы

1. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973.- 469 с.
2. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление. -М.: Наука, 1990.- 431 с.
3. Рубинов А.М. Суперлинейные многозначные отображения и их приложения к экономико-математическим задачам. Ленинград, Наука, 1980.- 166 с.
4. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. М.: Наука, 1974.- 479 с.

5. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. М.: Мир, 1979.- 309 с.

6. Dolgopolk, M.V. Abstract convex approximations of nonsmooth functions. //Mathematics - Optimization and Control. - 2021.- p. 1-33, arXiv:1810.00979.

7. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. М.: Мир, 1988.- 264 с.

8. Рудин У. Функциональный анализ.-М.: Мир, 1975.- 443 с.

9. Обен Ж.-П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. М.: Мир, 1988. - 510 с.

10. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. М.: Наука, 1980. - 319 с.
11. Энгелькинг Р. Общая топология. М.: Мир, 1986. - 721 с.
12. Michel P., Penot J. P. Calculus sous-differentiel pour des fonctions lipschitziennes et nonlipschitziennes. // C.R.Acad.Sc.Paris. -1988.- Serie I, №12(298).-P. 269-272.
13. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация. - Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 359 p.
14. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. М.: Наука, 1988. - 280 с.
15. Садыгов М.А. Свойства оптимальных траекторий дифференциальных включений. - Канд. диссертация. -Баку, 1983.-116 с.
16. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для включений с частными производных. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 395 p.
17. Садыгов М.А. Необходимые условия экстремума в задачах недифференцируемого программирования. -Баку 2016, Препринт №1.- 83 с.
18. Алексеев В.М., Галаев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. М.: Наука, 1984. - 288 с.
19. Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимации в задачах оптимизации и управления. М.: Наука, 1988. - 359 с.
20. Садыгов М.А. Задачи негладкой минимизации. // European multi science journal. -2018, №15.- с.33-41.